

Quand les émotions deviennent une forme d'intelligence

Marina Fiori

L'intelligence émotionnelle renvoie à la manière dont une personne gère ses émotions. Cette capacité, que tout individu peut développer, est un levier puissant pour construire une société empathique et fondamentalement plus humaine.

Depuis les origines de l'humanité, l'intelligence a toujours été synonyme de capacité d'adaptation aux défis du quotidien. Cette aptitude à résoudre des problèmes, à s'ajuster aux changements et à surmonter les obstacles a permis à l'être humain de dominer son environnement et de se placer au sommet de l'échelle des espèces vivantes. Mais cette définition traditionnelle de l'intelligence soulève une question cruciale : le quotient intellectuel (QI), qui a été introduit pour la première fois en 1905 pour la mesurer, est-il véritablement la meilleure manière de quantifier cette capacité d'adaptation ? Bien qu'il soit souvent perçu comme une référence pour évaluer l'intelligence humaine, le QI peine à en saisir la complexité et risque même de renforcer certaines inégalités sociales, dénoncent des voix critiques. Mais au-delà des limites méthodologiques, une question fondamentale s'impose : notre conception du QI est-elle encore adaptée à un monde en perpétuelle transformation ?

Depuis le début du XXI^e siècle, les conditions de vie se sont grandement améliorées, comme en témoignent l'augmentation de l'espérance de vie et l'essor démographique. Parallèlement, l'industrialisation et la révolution technologique, incluse l'intelligence artificielle, ont profondément bouleversé notre manière de vivre, d'interagir et d'apprendre. Pourtant, la définition du QI, elle, est restée figée. Or, il est difficile de croire que les mutations profondes de notre société n'ont pas affecté notre façon de penser, de travailler et d'établir des liens avec les autres. À l'ère du numérique, il est impératif de reconnaître d'autres formes d'intelligence. Comprendre et utiliser ses émotions pour guider ses décisions et ses interactions deviennent des compétences cruciales, non seulement pour s'épanouir en tant qu'individu, mais aussi pour évoluer dans une société

où l'intelligence artificielle semble prendre le pas sur l'intelligence humaine. Ne serait-il pas temps de repenser en profondeur ce que signifie être « intelligent » au XXI^e siècle ?

La rationalité rencontre l'émotion

Jusque dans les années 1990, la vision de l'affect et de la raison comme forces opposées dominait dans le monde du travail et la culture populaire. La première conceptualisation de l'intelligence émotionnelle (IE) a introduit une idée révolutionnaire : loin d'être un obstacle à la rationalité, les émotions sont une source précieuse d'information qui, lorsqu'elles sont correctement traitées, favorisent la prise de décision et améliorent la résolution de problèmes. Cette approche tranchait avec les conceptions traditionnelles, qui considéraient les émotions comme des interférences dans la pensée logique. En 1990, les deux psychologues américains Peter Salovey et John Mayer¹ ont défini l'intelligence émotionnelle à travers quatre composantes essentielles : la perception des émotions, leur utilisation pour faciliter la cognition, leur compréhension et leur régulation. Ils soutenaient l'idée d'une évaluation objective de l'intelligence émotionnelle, fondée sur la capacité à résoudre des problèmes émotionnels, à l'image des tests de QI qui mesurent l'intelligence cognitive par des tâches intellectuelles.

Audacieux pour son époque, ce cadre théorique a marqué une avancée majeure. Son caractère visionnaire a été confirmé par des recherches ultérieures, qui ont montré que l'IE pouvait s'intégrer aux modèles contemporains de l'intelligence, notamment celui de Cattell-Horn-Carroll, une théorie des capacités cognitives. L'intelligence émotionnelle a ensuite été popularisée par le best-seller du psychologue

1 Salovey et Mayer (1990), pp. 185–211.

américain Daniel Goleman², qui la présente comme un facteur clé de la réussite dans la vie, bien que cette affirmation repose sur des bases scientifiques discutables.

Depuis lors, les choses ont évolué, mais la dimension « émotionnelle » de l'intelligence peine encore à être acceptée. Trois fausses croyances en particulier résistent encore. La première : les émotions biaisent notre perception et notre raisonnement. Pourtant, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont des signaux qui nous informent sur la manière dont nous interagissons avec notre environnement. Selon la façon dont nous interprétons et utilisons ces informations, elles peuvent soit nous éclairer, soit nous induire en erreur.

Deuxième croyance persistante : être émotif·ve, c'est être faible. Or, ressentir intensément, reconnaître et nommer ses émotions avec précision, et savoir les réguler sont des atouts majeurs. L'expression sincère de nos émotions témoigne d'une grande authenticité et peut même stimuler la créativité, le charisme et la performance. Montrer ses émotions avec assurance n'est pas une faiblesse, mais une démonstration de force et de confiance en soi. Troisième croyance : l'intelligence émotionnelle renvoie à la submersion émotionnelle. Cependant, la véritable intelligence émotionnelle consiste précisément à gérer les fluctuations émotionnelles – qu'elles soient agréables ou désagréables – pour pouvoir mieux nous adapter à notre environnement. Il s'agit de transformer ces ressentis en une force motrice, de les canaliser pour prendre des décisions éclairées et relever les défis de la vie quotidienne. Ces fausses croyances ont longtemps limité notre compréhension de l'intelligence émotionnelle, nous empêchant de voir les émotions comme des ressources précieuses plutôt que comme des obstacles. En les déconstruisant, nous pouvons reconnaître le rôle fondamental de l'intelligence émotionnelle dans notre capacité à évoluer et à réussir dans un monde en perpétuel changement.

Résister à l'incertitude postmoderne

Dans une société postmoderne en perpétuelle mutation, les carrières deviennent de plus en plus mouvantes, sans frontières ni trajectoires linéaires. Cette instabilité exige de nouvelles ressources pour naviguer dans un marché du travail imprévisible et, au-delà, une existence marquée par l'incertitude. Le sociologue et philosophe po-

lonais et britannique Zygmunt Bauman³ a filé la métaphore de la « liquidité » pour décrire un monde où le changement est permanent, empêchant toute consolidation durable des habitudes et des repères. Cette fluidité crée un sentiment d'insécurité chronique, une crise identitaire et une instabilité qui dépassent largement la sphère professionnelle. Dans cet environnement imprévisible, la capacité à rester motivé·e malgré l'adversité et à apprivoiser l'incertitude devient essentielle. Il ne s'agit plus seulement d'évoluer dans le monde du travail, mais de maîtriser l'art de la résilience dans tous les aspects de la vie.

Consciente de ces défis, l'Organisation internationale du travail considère désormais les compétences socio-émotionnelles, et en particulier l'intelligence émotionnelle, comme faisant partie des compétences de base pour la vie et le travail au XXI^e siècle. Elle souligne l'importance des compétences psychosociales pour affronter les pressions du quotidien. Ainsi, la capacité à analyser et à utiliser les informations, à réguler ses émotions et à interagir harmonieusement avec les autres est devenue un atout incontournable pour s'épanouir dans une période aussi fluide qu'incertaine. De nombreuses études établissent un lien significatif entre l'intelligence émotionnelle et le bien-être, tant chez les adultes que chez les adolescent·e·s.

L'intelligence artificielle (IA) surpasse déjà les êtres humains dans de nombreux domaines cognitifs tels que le calcul, la logique et l'analyse de données. Avec les avancées de l'apprentissage profond (*deep learning*) et des modèles de langage sophistiqués, l'IA est capable de résoudre des problèmes complexes plus rapidement et avec une précision inégalée. Face à cette montée en puissance, une question se pose : où réside encore la supériorité humaine ?

2 Goleman (1995).

3 Bauman (2000).

La réponse pourrait bien se trouver dans une dimension que l'IA ne peut ni simuler véritablement ni comprendre profondément : les émotions. Contrairement à l'IA, qui peut analyser des émotions à partir de données faciales ou linguistiques, l'être humain vit et ressent ces émotions de manière authentique.

L'IA peut certes imiter certaines formes d'empathie en analysant et en reproduisant des expressions émotionnelles adaptées aux situations sociales, mais cette imitation reste numérique. Elle ne repose ni sur une expérience personnelle ni sur une véritable sensibilité. Un assistant conversationnel peut dire à une personne endeuillée par exemple : « Je suis désolé pour le décès de votre époux. » Néanmoins, il ne ressent ni tristesse ni compassion. Cette absence de vécu émotionnel limite sa capacité à répondre avec nuance et profondeur, ce qui constitue une faille majeure dans des domaines où l'interaction humaine est essentielle, comme les soins, l'éducation ou la négociation. De plus, l'intelligence émotionnelle permet une forme de créativité sociale et morale que l'IA ne peut pas reproduire. Elle influence la manière dont nous construisons des relations, résolvons des conflits ou prenons des décisions éthiques.

Si l'IA peut optimiser des stratégies et proposer des solutions rationnelles, elle ne possède ni l'intuition ni la sagesse émotionnelle nécessaires pour gérer des dilemmes complexes, dans lesquels les valeurs humaines et les émotions jouent un rôle clé. Autrement dit, si l'IA maîtrise l'analyse et la logique, elle reste dénuée de l'essence même de ce qui fait l'humanité : la capacité à ressentir, à partager et à donner du sens aux émotions. Grâce à cette intelligence émotionnelle, l'être humain pourra conserver une longueur d'avance.

L'une des raisons pour lesquelles nous parlons de l'intelligence émotionnelle est qu'elle est, contrairement à l'intelligence cognitive et artificielle, un concept inclusif et égalitaire. Alors que l'intelligence traditionnelle est souvent perçue comme une caractéristique figée, une donnée avec laquelle on doit composer, l'intelligence émotionnelle s'inscrit dans un cadre dynamique : elle est une compétence, et comme toute compétence, elle peut être développée. Cela la rend accessible à chacun-e, indépendamment de son point de départ. Ainsi, l'intelligence émotionnelle se transforme en un puissant levier pour l'égalité des chances.

Grâce à des programmes d'apprentissage socio-émotionnels (*Social Emotional Learning*) qui se déploient aujourd'hui dans de nombreux pays à travers le monde, des jeunes et des adultes peuvent mieux comprendre leurs émotions, renforcer leur résilience et améliorer leur qualité de vie. Ces programmes visent non seulement à enrichir les compétences sociales et émotionnelles, mais aussi à combler certains écarts que le système éducatif traditionnel peine parfois à atténuer. Cette vision d'un monde où chaque individu peut développer son potentiel émotionnel est l'espoir d'une société plus empathique, plus résiliente et fondamentalement plus humaine.

Zusammenfassung

Was ist emotionale Intelligenz – und warum ist sie wichtig? Marina Fiori argumentiert, dass die Fähigkeit zur emotionalen Intelligenz, die jeder Mensch entwickeln kann, eine notwendige Alternative zur klassischen Vorstellung von Intelligenz und zur Künstlichen Intelligenz ist. Sie ist ein mächtiger Hebel für den Aufbau einer einfühlsameren, widerstandsfähigeren und menschlicheren Gesellschaft.

Références

- Bauman, Zygmunt (2000) : Liquid modernity. Cambridge, UK, Polity.
- Goleman, Daniel (1995) : Emotional intelligence. New York, Bantam Books.
- Salovey, Peter et John D. Mayer (1990) : Emotional intelligence, dans : Imagination, Cognition, and Personality, p. 9.

DOI

10.5281/zenodo.15490073

L'autrice

Marina Fiori est psychologue et professeure à la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP). Elle a dirigé plusieurs projets de recherche sur l'intelligence émotionnelle, financés par le Fonds national suisse. Ses travaux se concentrent sur le rôle des compétences socio-émotionnelles chez les enseignant-e:s et les élèves des écoles professionnelles, ainsi que sur la promotion des talents au sein de la formation professionnelle.

